

4. Шеремет А.Д. Аудит и анализ эффективности бизнеса / А.Д. Шеремет // Аудиторские ведомости. – 2007. – № 5. – С. 64-68.
5. Маркарьян Е.А. Вопросы анализа финансовой устойчивости, платёжеспособности и ликвидности коммерческих организаций / Е.А. Маркарьян // Учёт и статистика. – 2004. – № 1. – С. 92-97.
6. Ковалёв В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалёв. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 560 с.
7. Любушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учебное пособие для вузов / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова // под общ. ред. Н.П. Любушина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 471 с.
8. Савицкая Г.В. Экономический анализ: учебник / Г.В. Савицкая. – 14-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 649 с.
9. Жулега И.А. Методология анализа финансового состояния предприятия: монография / И.А. Жулега; ГУАП. – СПб., 2006. – 235 с.

УДК 005. 51
DOI

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ

МЕШКОВА В.С.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

КОЗИЙ К.Ю.,
Магистрант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Для современного окружения, в котором функционируют отечественные предприятия, характерны противоречивые тенденции положительных сдвигов в контексте углубления прозрачности в

сотрудничестве с зарубежными рынками, а также повышение уровня неопределённости, вызванного посткризисными тенденциями и политической нестабильностью. Исходя из этого в ходе процесса формирования эффективной системы планирования следует принимать во внимание как внутренние особенности предприятия, так и внешние факторы.

Ключевые слова: глобальная экономика, инвестиционный глобализм, глобальный инвестиционный рынок, циклично-кризисное развитие, конкурентная бизнес-среда.

STRATEGIC PLANNING OF THE ACTIVITIES OF BUSINESSES IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT

MESHKOVA V.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Associate Professor of the department of enterprise
economics SEE HPE «Donetsk Academy of
Management and Public Administration under the
Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

KOZIY K.Yu.,
Undergraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The modern environment in which domestic enterprises operate is characterized by contradictory positive trends in the context of deepening transparency in cooperation with foreign markets, as well as an increase in the level of uncertainty caused by post-crisis trends and political instability. Based on this, during the process of forming an effective planning system, both the internal characteristics of the enterprise and external factors should be taken into account.

Keywords: global economy, investment globalism, global investment market, cyclical crisis development, competitive business environment

Постановка задачи. Развитие рыночных отношений, усиление интеграционных процессов, либерализация внешнеэкономической деятельности, желание предприятий расширить представленность своей продукции на международном рынке требуют постоянного усовершенствования подходов к управлению международной экономической деятельностью. В условиях нестабильности внешних рынков, наличии негативных посткризисных тенденций,

которые проявляются в уменьшении спроса на товары и услуги, покупательской способности населения особенно остро встаёт вопрос разработки и внедрения высокоэффективной системы планирования внешней экономической деятельности. Именно поэтому актуализируется проблема разработки основных аспектов механизма планирования международной хозяйственной деятельности предприятий как средства повышения эффективности системы его управления в условиях функционирования на конкурентном рынке.

Анализ последних исследований и публикаций. Базовым элементом глобальной экономики является глобальный рынок, формирование которого происходит благодаря взаимодействию и конвергенции национальных, региональных, транснациональных рынков. Сложные и противоречивые проблемы экономического глобализма нашли отражение в исследованиях зарубежных и отечественных учёных, таких как Н.В. Бахчеванова [1] и М. Мак-Дональд [2].

Теоретическим и эмпирическим исследованиям инвестиционной деятельности корпораций в современной парадигме стратегического управления посвящено множество трудов зарубежных и отечественных исследователей – И.О. Бочана [3] и Я. Рамберга [4].

Актуальность. Важность планирования международной хозяйственной деятельности повышается вследствие объективной необходимости предвидения вероятных сценариев развития, возможностей учёта общегосударственных и корректирования краткосрочных и среднесрочных программ деятельности организации. Планирование является базовой категорией, которая определяет будущие цели и разрабатывает пути их скорейшего достижения. Оно выступает основным элементом развития внутренней системы фирмы с учётом непосредственного влияния внешних факторов. Планирование международной хозяйственной деятельности фирмы основывается на определении его сильных и слабых сторон, определяется его организационной структурой, оказывает влияние на финансовые результаты и зависит от контрольных функций. Значимость планирования может быть объяснена с позиции необходимости согласования целей предприятия с результатами его деятельности и объёмом имеющихся в наличии ресурсов, которые необходимы для

реализации поставленных задач. Стратегическое же планирование выступает как многогранная и разветвлённая деятельность, охватывающая все стороны организационного и финансового менеджмента фирмы с учётом влияния факторов внешней среды. Именно благодаря этому актуальность вопросов построения эффективной системы планирования заключается в полном и своевременном учёте внутренних особенностей предприятия и внешних факторов.

Целью статьи является выяснение сути, факторов и механизмов инвестирования на глобальном рынке при стратегическом планировании для формирования конкурентоспособных корпоративных бизнес-стратегий.

Изложение основного материала исследования. Долгосрочное планирование выступает как одна из главных функций стратегического управления и представляет собой элемент процесса принятия управленческих решений, касающихся стратегического предвидения, формулирования стратегии, перераспределения ресурсов, адаптации фирмы к изменениям внешней среды и внутренней среды организации. Именно стратегическое планирование определяет основные перспективные детерминанты развития фирмы и основные виды его деятельности, даёт возможность связать в единую и неделимую систему маркетинговую, проектную, производственную и финансовую деятельность.

Благодаря стратегическому плану фирмы адаптируются к влиянию факторов внешней среды, к перераспределению ресурсов и внутренней координации деятельности с целью заострения внимания на сильных и слабых сторонах. Стратегический план на крупных фирмах характеризуется долгосрочностью. Но временной горизонт стратегического плана для отдельных компаний может быть различным, и то, что воспринимается как долгосрочный план для одной фирмы, может восприниматься как краткосрочный для другой.

Стратегическое планирование на фирмах должно быть направлено на их долговременное развитие, а также на достижение и поддержание высоких темпов устойчивого экономического роста. Развитие – это процесс, в результате которого появляются новые возможности, и возрастает стремление фирмы реализовывать свои желания и удовлетворять потребности потребителей. Итак, целью

стратегического планирования является обеспечение необходимого экономического роста и достижение желаемого уровня развития фирмы в долгосрочном периоде. В процессе стратегического планирования немаловажную роль играет государственное регулирование экономической политики, а также грамотное обоснование актуальных направлений развития рыночных отношений. Первым и наиболее важным решением в процессе стратегического планирования выступает выбор миссии и целей фирмы. Миссия объясняет смысл существования фирмы, в котором проявляются отличительные черты данной фирмы от ей подобных.

Отличительной чертой российского стратегического планирования являются четыре вида деятельности финансовых менеджеров. К ним относятся такие функции, которые реализуются в аппарате управления:

1. Распределение ресурсов включает планирование перераспределения ресурсов, в частности материальных, финансовых, трудовых, информационных и тому подобное. Стратегия же функционирования фирмы базируется не только на укрупнении бизнеса, удовлетворении рыночного спроса, но и на целесообразном расходовании ресурсов и планомерности затрат.

2. Адаптация к условиям окружающей среды – это приспособление фирмы к динамичным условиям хозяйствования. В отношении субъектов хозяйствования рыночная среда зачастую содержит как благоприятные, так и неблагоприятные условия (возможности и угрозы). Задачей этой функции является приспособление хозяйственного механизма фирмы к существующим условиям, то есть пользование преимуществами конкурентной борьбы и противодействие различным угрозам существования организации.

3. Координация и регулирование осуществляется с целью согласования усилий структурных подразделений компании для достижения поставленной цели, предусмотренной стратегическим планом. Стратегия фирмы включает в себя разветвлённую систему взаимосвязанных целей и задач. Разделение на составные части этих целей и задач предусматривает их декомпозицию и закрепление за конкретными отделами и исполнителями (построение дерева целей и критериев их оценки). Этот процесс не происходит спонтанно. Он является планомерным, и фиксируется в

стратегическом плане. В качестве объектов координации и регулирования выступают внутренние производственные операции.

4. Организационные изменения предусматривают формирование организационной структуры, которая реализует сплочённую работу персонала управления, развитие стратегического мышления управляющих, учёт опыта стратегического планирования. В итоге эта функция реализуется в качестве проведения различных организационных изменений в компании, например, в делегировании функций управления, части полномочий и сферы ответственности работников аппарата управления; создании системы стимулирования, которая бы способствовала достижению цели стратегического плана и т.д.

5. Механизм планирования международной хозяйственной деятельности по сути – это процесс, который должен быть поэтапным и включать в себя следующие составляющие:

- анализ стратегических проблем, который предусматривает исследование внешнего рынка, анализ факторов внешней среды фирмы;

- прогноз будущих условий деятельности и определение перспективных задач, которые включают формирование списка первоочерёдности целей, выбор оптимального варианта развития, определение материальных и организационных средств развития предприятия;

- анализ возможных аспектов функционирования фирмы и разработка оптимального варианта осуществления международной хозяйственной деятельности.

В России же структура механизма планирования международной хозяйственной деятельности представлена такими элементами:

- формирование целей и задач фирмы в направлении международной хозяйственной деятельности.

- анализ внутренней и внешней экономической среды.

- анализ текущих существующих проблем и возможные пути их решения.

- оценка оптимизации деятельности по различным критериям оценивания.

- разработка системы планирования и реализация стратегического плана.

6. Контроль над исполнением системы планирования экономической деятельности фирмы.

7. Оценивание и корректировка наличного стратегического плана.

Исходя из особенностей функционирования отечественной экономики и развития мирового хозяйствования в современных условиях, усиления процессов глобализации и интернационализации, представлены направления и механизм интеграции России в глобальную конкурентную среду. На основе проведенного исследования излагаются следующие, наиболее важные выводы и рекомендации: структура глобальной конкурентной среды может быть охарактеризована как двухуровневая.

На макроуровне – это совокупность региональных конкурентных сред, которые формируются под воздействием процессов международной экономической интеграции. На микроуровне происходит процесс транснационализации, который осуществляется в нескольких различных направлениях и формах. В то же время, на формирование и развитие глобального конкурентного пространства объективно влияют следующие факторы: научно-технический прогресс, интернационализация производства в целом, либерализация торговли, формирование мирового валютного рынка. Для развития глобальной конкурентной среды характерны определённые особенности и черты, которые определяют его функционирование в современных условиях.

Развитию глобальной конкурентной среды на российских фирмах присущи следующие черты и факторы:

- усиление влияния роли неценовой конкуренции на рынке;
- появление новых перспективных групп государств (новые индустриальные страны, отдельные страны переходной экономики);

- динамичность в экономическом развитии глобальной конкурентной среды;

- усиление процессов интеграции между странами мира и неравномерность развития и реализации форм международной экономической интеграции;

- влияние международной координации правовых аспектов экономической деятельности. Проведенное исследование подтверждает гипотезу о двойственности мотивов поведения глобальных игроков (транснациональных банков и

институциональных инвесторов) на различных этапах развития кризисов, когда спекулятивная стимуляция рынка приводит к его дестабилизации со свёртыванием инвестиционной активности портфельных и прямых инвесторов.

Известно, что глобальная природа современного финансового кризиса проявляется в беспрецедентной дискредитации динамики фондовых рынков, резком падении капитализации компаний, снижении объёмов прямого зарубежного (14,9% и 42,9%) и иностранного (15,7% и 37,1%) инвестирования соответственно в 2018-2019 гг., в сравнении с 2016-2017 гг., когда их ежегодный прирост составлял 5-9%.

Основной целью стратегического планирования является моделирование будущей успешной деятельности фирмы. В то же время подтверждено, что наличные неравномерности в нагромождении и перераспределении капитала при отсутствии эффективной системы институционального обеспечения глобального экономического развития обуславливают тренд истинного отставания регуляторных механизмов от динамики глобального инвестирования, когда они становятся неадекватными возрастающим масштабам транснационального инвестиционного бизнеса.

Глобальной экономике присуща акселерация кризисных явлений и процессов, которые выполняют деструктивно-разрушительную и структурно обновляющую роль [5, с. 98].

Стратегия же развития фирмы, которая осуществляет экономическую деятельность, должна иметь комплексный характер и включать одну или несколько согласованных между собой стратегий. В роли основных элементов комплексной стратегии развития, которая отражает их ориентацию на обеспечение международной конкурентоспособности фирмы, выступают взаимосвязанные составляющие, компоненты и параметры.

Система стандартных антикризисных мероприятий, которая не всегда успешно реализуется на государственном и международных уровнях, должна содержать в себе не только финансовую поддержку, международную стандартизацию государственного надзора за финансово-инвестиционными структурами и рынками, но и ориентироваться на обеспечение транспарентности и надёжности финансовой информации, внедрение действенных принципов, норм и процедур урегулирования инвестиционных межкорпоративных и межгосударственных проблем и конфликтов.

В процессе формирования стратегии развития предприятия должны быть затронуты следующие ключевые компоненты:

- осознание миссии фирмы, которая является основной целью деятельности фирмы и определяет приоритетные направления стратегического развития. Также сюда относят анализ общего периода формирования стратегии, главной целью которой является предсказуемость развития экономики в целом и конъюнктуры рынка потребления в том числе;

- определение положения внешней среды и анализ его влияния на деятельность фирмы. Формирование эффективных форм взаимодействия с внешней средой и взаимосвязей во внутренней среде фирмы;

- оценка сильных и слабых аспектов деятельности фирмы, которая определяет возможности внутреннего потенциала фирмы и имеет целью выявление уровня его конкурентоспособности;

- выбор ключевой стратегической модели развития фирмы с учётом стадии его жизненного цикла;

- разработка системы стратегических целей фирмы с учётом определённой стратегической модели развития фирмы;

- анализ целевых показателей стратегического управления развитием фирмы по периодам реализации и формирования политики стратегического управления по отдельным наиболее важным направлениям деятельности фирмы;

- прогнозирование плана развития рынков, где функционирует фирма с учётом факторов внешней среды, разработка альтернативных стратегий развития фирмы и сценариев их реализации [6, с. 324].

Итак, стратегия развития фирмы – это совокупность главной цели и основных способов достижения намеченной цели. Другими словами, разработка стратегии фирмы означает определение общих направлений его развития.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Можно подытожить, что механизм планирования экономической деятельности предприятия представляет собой комплекс мероприятий управленческого характера, применяемых руководством в сфере международной экономической деятельности с целью эффективного формирования целей и оптимизации будущего состояния. Результативность механизма планирования ВЭД зависит от организации процесса планирования, а также от чёткости и

согласованности действий всех его элементов. Следует отметить, что залогом успешного функционирования предприятия является формирование стратегии его развития, которая позволяет сосредоточиться на главных проблемах и отбросить второстепенные; определить и скоординировать действия по реализации миссии и основных целей фирмы, пути её превращения в новое состояние, а также способы использования необходимых для этого ресурсов.

Необходимо осознавать свою позицию на рынке и строить стратегию «снизу вверх», подстраивать внутренние возможности предприятия и его позиции на рынке под рыночную ситуацию. Чётко сформированная и аргументированная стратегия развития фирмы даёт возможность определить стратегические цели для управленцев и способы их достижения, избежать риска, рационально распорядиться ресурсами и тому подобное.

Итак, вопросы совершенствования механизма планирования международной хозяйственной деятельности фирмы нуждаются в дальнейшей разработке с целью создания возможности для проверки правильности основных параметров планирования на фирме, и разработке мероприятий, которые повысят эффективность её деятельности на внешнем рынке.

Список использованных источников

1. Бахчеванова Н.В. Международные экономические отношения: учебное пособие / Н.В. Бахчеванова. – Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 403 с.
2. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак-Дональд. – СПб.: Питер, 2020. – 320 с.
3. Бочан И.О. Основы экономической теории: институциональный подход: учебное пособие / И.О. Бочан. – К.: Знание, 2012. – 211 с.
4. Рамберг Я. Международные коммерческие транзакции / Я. Рамберг. – К.: ЗЕД, 2012. – 624 с.
5. Дорофиенко В.В. Стратегическое управление: учебное пособие / В.В. Дорофиенко, Я.И. Жеребьев, В.М. Лобас. – Макеевка: ДонНАСА, 2016. – 206 с.
6. Проценко И.М. Становление и развитие принципа взаимной экономической выгоды: научное пособие / И.М. Проценко. – К.: КУПиздат., 2012. – 1025 с.